

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT XAVFINI BOSHQARISH

Yusupov Ruslan Muxtarovich

Innovatsion texnologiyalar universiteti, O'quv uslubiy bo'limi uslubchisi

rus.yusupov.1994@internet.ru, telefon: +998973551212

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510610>

Annotatsiya: Mazkur tezisning maqsadi — O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida muammoli kreditlar holatini tahlil qilish, ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash va bartaraf etishning samarali yo'llarini ilmiy asosda ko'rsatib berishdan iborat. Taklif etilgan choralar bank faoliyati barqarorligini ta'minlash va kredit portfeli sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: muammoli kreditlar, tijorat banklari, risk-menejment, kredit siyosati, moliyaviy barqarorlik, raqamli texnologiyalar.

Kirish

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida bank tizimi mamlakat moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy o'sishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Tijorat banklari real sektor subyektlariga kreditlar taqdim etish orqali ishlab chiqarish, tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish sohalarini qo'llab-quvvatlaydi.

Shu bilan birga, kredit portfelida muammoli kreditlar (Non-Performing Loans — NPL) ulushining ortishi bank tizimining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muammoli kreditlar bank likvidligining pasayishi, foydaning kamayishi va investitsion jozibadorlikning susayishiga sabab bo'ladi.

Muammoli kredit — bu belgilangan muddatda qarzidor tomonidan asosiy qarz yoki foiz bo'yicha to'lov amalga oshirilmagan kredit hisoblanadi. Xalqaro amaliyotda 90 kundan ortiq kechiktirilgan kreditlar muammoli kredit sifatida tasniflanadi.

Muammoli kreditlar miqdorining ortishi bank aktivlari sifatining yomonlashuviga, foyda marjasining qisqarishiga va moliyaviy barqarorlikning buzilishiga olib keladi. Shu sababli, bank tizimida kredit portfeli sifatini doimiy ravishda monitoring qilish juda muhim hisoblanadi.

O'zbekistonda Markaziy bank tomonidan muammoli kreditlarni aniqlash va baholash uchun belgilangan me'yorlar mavjud bo'lib, ular xalqaro standartlarga muvofiq ravishda takomillashtirilib borilmoqda.

Tijorat banklarida muammoli kreditlar holati tahlili

So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida kreditlash hajmlari sezilarli darajada oshdi. Shu bilan birga, muammoli kreditlar ulushi ham ma'lum darajada o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda.

Tijorat banklarining muammoli kreditlari to'g'risida 2025-yil 1-sentabr holatiga ma'lumot

mlrd. so'm

No	Bank nomi	Kreditlar	Muammoli kreditlar	Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi
Jami		581 057	21 802	3,8%
Davlat ulushi mavjud banklar		394 952	14 888	3,8%
1	O'zmilliybank	105 602	3 093	2,9%
2	Agrobank	75 937	2 589	3,4%
3	O'zsanoatqurilishbank	67 988	2 398	3,5%
4	Asaka bank	40 499	1 919	4,7%
5	Xalq banki	30 871	1 154	3,7%
6	Biznesni rivojlantirish banki	23 603	1 424	6,0%
7	Mikrokreditbank	20 117	1 307	6,5%
8	Aloqa bank	16 643	431	2,6%

9	Turon bank	13 693	573	4,2%
	Boshqa banklar	186 105	6 914	3,7%
10	Ipoteka-bank	35 635	2 186	6,1%
11	Kapital bank	35 267	1 709	4,8%
12	Hankorbank	21 792	325	1,5%
13	Ipak yo‘li bank	15 054	221	1,5%
14	Orient Finance bank	13 688	226	1,7%
15	Tibisi bank	10 686	551	5,2%
16	Anor bank	8 778	381	4,3%
17	Davr bank	8 194	309	3,8%
18	Invest Finance bank	8 011	210	2,6%
19	Trastbank	7 088	242	3,4%
20	Tenge bank	3 777	136	3,6%
21	Asia Alliance bank	3 718	24	0,6%
22	KDB Bank O‘zbekiston	3 488	0	0,0%
23	Hayot bank	3 293	62	1,9%
24	Ziraat Bank Uzbekistan	2 089	67	3,2%
25	Universal bank	1 760	11	0,6%
26	Garant bank	1 149	148	12,9%
27	AVO bank	645	59	9,2%
28	Apeks bank	503	0	0,0%
29	Oktobank	415	0	0,0%
30	Madad Invest bank	402	19	4,6%
31	Poytaxt bank	301	17	5,7%
32	Smart bank	154	1	0,5%
33	Yangi bank	129	12	8,9%
34	Uzum bank	69	0	0,0%
35	Eron Soderot bank	21	1	2,7%
36	Yevroosiyo banki	0	0	0,0%

Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, 2021-yilda muammoli kreditlar umumiy kredit portfelining 5,1 foizini tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yil yakunida bu ko‘rsatkich 4,5 foizni tashkil etadi. 2025-yilning 1-sentyabr holatiga muammoli kreditlar umumiy kredit portfelining 3,8 foizini tashkil etmoqda. Ayrim davlat ishtirokidagi banklarda bu ulush 4–6 foizgacha ko‘tarilgan holda saqlanib qolmoqda.

Tarmoq kesimida tahlil qiladigan bo‘lsak, muammoli kreditlarning asosiy qismi qurilish, savdo va ishlab chiqarish sohasiga to‘g‘ri keladi. Bu sohalardagi bozor konyunkturasi o‘zgaruvchanligi va likvidlik yetishmasligi qarzdorlar majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarishni qiyinlashtirmoqda.

Xulosa va takliflar

Tahlillardan ko‘rinib turibdiki, muammoli kreditlar darajasi hozirgi kunda O‘zbekiston bank tizimi uchun dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Ular moliyaviy barqarorlikka, likvidlikka va investitsion muhitga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Muammoli kreditlar darajasini pasaytirish va oldini olish bo‘yicha quyidagi takliflar amaliy ahamiyatga ega:

- Banklarda risk tahlilini kuchaytirish va avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini joriy etish;
- Qarzdorlar faoliyatini doimiy monitoring qilish;
- Kreditlar sifatini baholash bo‘yicha xalqaro standartlarni amaliyotga tatbiq etish;
- Qonunchilik bazasini takomillashtirish va sud-ijro tizimini soddalashtirish.
- Tijorat banklarida kredit xavfini boshqarish samaradorligini oshirishda sug‘urta mexanizmlarining rolini kuchaytirish.

Muammoli kreditlarni bartaraf etish tizimli va ilmiy asoslangan yondashuvni talab etadi. Bank tizimida kredit xavflarini samarali boshqarish orqali mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi. Darslik. - T.: Iqtisod-moliya, 2017.732 b.
2. Casu, Barbara Girardone, Claudia Molyneux, Philip Introduction to banking, 2nd edition, Harlow: Pearson. 2015
3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy ma‘lumotlari — www.cbu.uz
4. O‘zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilishga oid farmon va qarorlari.- <https://Lex.uz/>